

**ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШ, ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ТИКУВ-ТРИКОТАЖ САНОАТИНИ ТУБДАН
ИСЛОҲ ҚИЛИШ ҲАМДА СОҲАНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ЯНАДА
ОШИРИШ**

Мўминжон Шокиржонович Йўлдошев

Профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930733>

Аннотация. Мақолада, пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислоҳ қилиш ҳамда соҳанинг экспорт салоҳиятини янада оширишни босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати, инвестиция, экспорт, комплекс, пахта толаси, ип калава, рақобат, жаҳон бозорлари, хорижий ишлаб чиқарувчилар, тўқимачилик маҳсулотлари, фойдаланиш даражаси, газлама, трикотаж мато ва тайёр тикув-трикотаж маҳсулотлари, бино-иншоотлар, агентлик.

Аннотация. В статье исследованы и рассмотрены простые методы поддержки деятельности хлопко-текстильных кластеров, коренное реформирование текстильной и швейно-трикотажной промышленности, поэтапная реализация дальнейшего повышения экспортного потенциала отрасли. разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: Текстильная и швейно-трикотажная промышленность, инвестиции, экспорт, комплекс, хлопковое волокно, пряжа, конкуренция, мировые рынки, зарубежные производители, текстильная продукция, уровень использования, марля, трикотажное полотно и готовые швейно-трикотажные изделия, объекты строительства, агентство.

Abstract. In the article, simple methods of supporting the activities of cotton-textile clusters, fundamental reform of the textile and sewing-knitting industry, and the step-by-step implementation of further increasing the export potential of the industry have been researched and practical recommendations have been developed.

Keywords: Textile and sewing-knitting industry, investment, export, complex, cotton fiber, yarn, competition, world markets, foreign manufacturers, textile products, level of use, gauze, knitted fabric and finished sewing-knitting products, construction facilities, agency.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ривожлантириш, соҳа корхоналарининг инвестиция ва экспорт фаолиятини қўллаб-қувватлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиши натижасида республикада ишлаб чиқарилаётган пахта толаси тўлиқ ва ип калаванинг 45 фоизи қайта ишланмоқда, шунингдек, соҳанинг йиллик экспорт салоҳияти 3,2 миллиард доллардан ошди.

Шу билан бирга, жаҳон бозорларида рақобатнинг кучайиши, хорижий ишлаб чиқарувчилар томонидан аралаш турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳисобига харажатларнинг камайтирилиши ушбу соҳани ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирларни тақозо этмоқда.

Кейинги беш йилда пахта толасини чуқур қайта ишлаш орқали юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар, тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2,1 бараварга ва экспорт кўрсаткичини 2,6 бараварга оширишни таъминлаш ҳамда гилам ва уй

тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислоҳ қилиш ҳамда соҳанинг экспорт салоҳиятини янада ошириш чоратадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 январда ПФ-2-сонли фармони чиқди.

Фармонда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигига, «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини давлат томонидан кенг миқёсда қўллаб-қувватлаш орқали 2023 йил якуни билан соҳанинг экспорт салоҳиятини 5 миллиард АҚШ доллариغا етказиш, тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини 65 фоиздан 81 фоизга ошириш, 35 мингта бўш иш ўринларини тўлдириш, жумладан ижтимоий дафтарларга кирган аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисидаги ахбороти маълумот учун қабул қилиниши тайинланган.

Хужжатда белгиланганки, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатидаги мавжуд имкониятлар ва янги захираларни сафарбар этиш мақсадида:

а) Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси томонидан:

Газлама, трикотаж мато ва тайёр тикув-трикотаж маҳсулотлари экспорт қилувчи корхоналарни узлуксиз, жумладан револьвер кредитлаш асосида айланма маблағ билан таъминлаш учун Экспортни рағбатлантириш агентлиги хузуридаги Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармасига, унинг буюртмасига асосан 2023 йилда 100 миллион АҚШ доллари ва 2024 йилда 150 миллион АҚШ доллари миқдоридagi маблағлар 2024 йил августдан бошлаб 2026 йил 1 январга қадар қайтариш шарти билан йиллик 4 фоиз ставкада ажратилади;

Тижорат банкларида, уларнинг буюртмасига асосан 50 миллион АҚШ доллари миқдорида, 10 йил муддатга, 3 йиллик имтиёзли давр билан йиллик 4 фоиз ставкада ва қолган давр учун йиллик 5 фоиз ставкада қуйидаги мезонлар бўйича газлама, гиламчилик, бўяш-пардозлаш, тайёр тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш лойиҳаларига кредит линиялари очилади:

Маҳсулот умумий ҳажмининг 50 фоизи миқдорида экспортни таъминлаш бўйича мажбуриятларни қабул қилиш;

Ўз маблағлари, шу жумладан бино-иншоотлар, айланма маблағ иштирокини камида 30 фоиз қилиб белгилаш;

Кредит мажбуриятлари бўйича муддати ўтган қарздорликлар мавжуд эмаслиги.

Бунда:

Экспорт мажбурияти корхона томонидан бажарилмаган тақдирда, кредит бўйича имтиёзли даврда ҳисобланган фоиз ставкалари йиллик 5 фоиз ставкада қайта ҳисобланади;

Тижорат банклари томонидан Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ресурслари ҳисобидан ажратиладиган кредитлар бўйича белгиланган йиллик фоиз ставкаси таркибида банк маржаси 2 фоиздан ошмаган миқдорда ўрнатилади;

Ажратилган маблағларни ўзлаштириш якунларидан келиб чиқиб, Ташқи савдо, инвестициялар, маҳаллий саноатни ривожлантириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш масалалари бўйича Ҳукумат комиссияси хулосаси асосида Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси томонидан 2024 йилда қўшимча 100 миллион АҚШ доллари миқдорида маблағ ажратилади;

б) Тижорат банклари томонидан тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарини револьвер кредитлаш орқали айланма маблағ билан таъминлашга 1 триллион сўм

миқдорида 24 ойга, жумладан 6 ойлик имтиёзли давр билан 2 фоиздан ошмаган банк маржасини қўллаган ҳолда кредитлар ажратилади;

в) Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарига электр энергияси истеъмоли учун бир ойлик олдиндан тўлов талаби бекор қилинади;

г) Экспортни рағбатлантириш агентлиги томонидан тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарига молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида юритишни жорий қилиш харажатларининг 50 фоизи, бироқ 25 минг доллардан кўп бўлмаган миқдори қоплаб берилади. Бунда, ушбу харажатлар корхона томонидан халқаро молия институтлари ва хорижий тижорат банкларининг қарз маблағлари ўрнатилган тартибда жалб қилинганидан кейин қоплаб берилади;

д) Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобидан экспорт олди ва экспорт билан боғлиқ савдо операцияларини молиялаштириш учун охириги 12 ой мобайнида амалга оширилган экспорт ҳажмидан келиб чиққан ҳолда 3 йил муддатгача қуйидаги миқдорларда молиявий ресурслар ажратилади:

Экспорт ҳажми 5 миллион долларгача бўлганда - 1 миллион долларгача;

Экспорт ҳажми 5 миллион доллардан 10 миллион долларгача бўлганда - 2 миллион долларгача;

Экспорт ҳажми 10 миллион доллардан 15 миллион долларгача бўлганда - 3 миллион долларгача;

Экспорт ҳажми 15 миллион доллардан 20 миллион долларгача бўлганда - 4 миллион долларгача;

Экспорт ҳажми 20 миллион доллардан ортиқ бўлганда - 5 миллион долларгача;

е) Ташқи бозорларда тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотларини сотишга мўлжалланган йирик савдо омборларини ижарага олиш харажатлари Экспортни рағбатлантириш агентлиги маблағлари ҳисобидан қоплаб берилади.

Ташқи савдо, инвестициялар, маҳаллий саноатни ривожлантириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш масалалари бўйича Ҳукумат комиссияси бир ой муддатда йирик савдо омборларини ижарага олиш харажатларини қоплаш тартибини тасдиқланиши тайинланган.

Фармонда Иқтисодиёт ва молия вазирлигига:

Экспортни рағбатлантириш агентлиги буюртмасига асосан ушбу Фармоннинг 2 банди «г» ва «е» кичик бандларидаги ҳамда 5 банди тўртинчи ва бешинчи хатбошиларидаги харажатларни қоплаш учун республика бюджетидан қўшимча 100 миллиард сўм маблағ ажратилишини таъминласин ҳамда келгуси йилларда бюджет параметрларини шакллантиришда ушбу харажатларни назарда тутиши тайинланган;

Бир ой муддатда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан биргаликда фермер хўжаликларига 2022 йил ҳосили учун ҳисобланган қўшилган қиймат солиғи бўйича тўловларни ўз вақтида амалга оширмаганлик учун пеня қўлламаслик юзасидан таклифларни Вазирлар Маҳкамасига киритиши тайинланган.

Хужжатда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги тижорат банклари билан биргаликда соҳа корхоналарини айланма маблағ билан таъминлаш учун 2023 йил 1 апрелга қадар 2 йил муддатга 500 миллион АҚШ доллари миқдорида хорижий молиявий ташкилотлар маблағларини жалб қилиш чораларини кўриши тайинланган.

Фармонда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг:

Пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан пахта толаси таъминоти асосида босқичма-босқич 700 миллион АҚШ доллари миқдорида муқобил молиялаштириш манбалари ҳамда хорижий молия ташкилотлари маблағларини жалб қилиш;

Олти ой муддатда маҳаллий корхоналар маҳсулотига халқаро сертификатларни тақдим этувчи камида учта йирик хорижий компанияларнинг ваколатхонасини ташкил қилиш;

Таниқли брендлар вакилларининг республикада ҳар йили ўтказиладиган кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиши билан боғлиқ харажатларни Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари ҳисобидан қоплаб бериш;

Икки ой муддатда тажриба тариқасида Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари ҳисобидан Европа давлатларида «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг савдо уйи (ваколатхона)ни ташкил қилиш тўғрисидаги таклифлари маъқулланиши тайинланган.

Хужжатда тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналари томонидан хорижда савдо уйи ва дўконини ташкил этиш учун алоҳида қарорларсиз йилига 100 минг АҚШ долларигача маблағни чет элга ўтказишга рухсат берилиши тайинланган.

Фармонда йил якунига қадар Андижон, Наманган ва Қашқадарё вилоятларида тўқимачиликка ихтисослашган кичик саноат зоналари ҳамда Тошкент вилоятида тўқимачилик ва чарм саноати маҳсулотларини чуқур қайта ишлашга ихтисослашган индустриал технопарк иловага мувофиқ ташкил этилиши тайинланган.

Андижон, Наманган, Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари ҳокимликлари, Энергетика вазирлиги, «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудгазтаъминот» АЖ, «Ўзсувтаъминот» АЖ мазкур Фармонга иловада назарда тутилган кичик саноат зоналарида электр энергияси, табиий газ, оқова сув тармоқлари, марказлашган сув тозалаш иншоотлари ва бошқа инфратузилмалар барпо этилишини таъминланиши тайинланган.

Вазирлар Маҳкамаси бир ой муддатда Тошкент вилоятида тўқимачилик ва чарм саноати маҳсулотларини чуқур қайта ишлашга ихтисослашган индустриал технопарк ташкил қилиш бўйича Ҳукумат қарорини қабул қилиши тайинланган.

Савдо-саноат палатаси, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва Тошкент вилояти ҳокимлигига индустриал технопарк фаолиятини самарали йўлга қўйиш вазифаси юкланиши тайинланган.

2026 йил 1 октябрга қадар тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналари томонидан Ўзбекистон Республикаси худудига олиб киришда божхона божидан озод қилинадиган айрим товарлар рўйхати тасдиқланиши тайинланган.

Хужжатда Давлат активларини бошқариш агентлиги «Ўзпахтасаноат» АЖни тугатиш лойиҳа офиси ва «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси билан биргаликда бир ой муддатда «Ўзпахтасаноат» АЖ балансидаги бўш турган пахта терминаллари негизида тўқимачиликка ихтисослаштирилган кичик саноат зоналарини ташкил этиш ҳамда импортдан келтириладиган хомашё омборлари сифатида ишлатиш юзасидан Ҳукумат қарори лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиши тайинланган.

Фармонда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигига, «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг ижтимоий дафтарларга кирган аҳолига берилаётган имтиёزلарни 3 ой муддатга сақлаб қолиш шarti билан уларни соҳа корхоналарига ишга жойлаштириш тўғрисидаги таклифи маъқулланиши тайинланган.

Хужжатда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси билан биргаликда:

2023 йил 1 апрелга қадар талаб юқори бўлган профессионал касблар (тикувчи, бичувчи, йигирувчи, механик) йўналишида дуал таълим тизимида мутахассислар тайёрлаш ва хорижий (Германия, Туркия) таълим дастурларини жорий қилиш бўйича пилот лойиҳаларни Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Наманган вилоятларида амалга ошириши тайинланган;

2023 йил 1 августга қадар Туркиянинг нуфузли тўқимачилик институти билан ҳамкорликда Андижон вилоятида замонавий инновацион технологиялар институтини ташкил этиш ва хорижий таълим дастурларини жорий этиш юзасидан тегишли қарор лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиши тайинланган;

2023/2024 ўқув йилидан Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида Туркия, Германия ва бошқа давлатларнинг олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда тўқимачилик саноатида талаб юқори бўлган мутахассисларни (муҳандис, технолог, дизайнер, маркетолог) тайёрлаш бўйича қўшма таълим дастурларини ишлаб чиқиб, жорий этиши тайинланган.

Фармонда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги билан биргаликда икки ой муддатда:

Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини янада қўллаб-қувватлашга қаратилган солиқ ва божхона имтиёзлари ҳамда преференциялар бериш, шунингдек, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун маблағларни жалб қилиш;

2023 йил ҳосилидан бошлаб, пахта хомашёсига ҳисобланадиган қўшилган қиймат солиғи тўловининг фермер хўжаликлари ва пахта-тўқимачилик кластерлари учун мақбул ва шаффоф механизмини жорий қилиш юзасидан аниқ ҳисоб-китоблар асосида қўшимча таклифлар киритиши тайинланган.

Хужжатда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ва Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим ҳужжатларига иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши тайинланган.

Фармонда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда икки ой муддатда қонунчилик ҳужжатларига ушбу Фармондан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритиши тайинланган.

Мазкур Фармоннинг ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб инвестициялар, саноат ва савдо вазири белгиланиши тайинланган.

Фармон ижросини муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири зиммасига юкланиши тайинланган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги «Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чоратadbирлари тўғрисида» ги ПҚ-4453-сонли Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 майдаги «Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПФ-5989-сонли Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 ноябрдаги «Пахта хом ашёсини етиштириш ва унинг йиғим-терим харажатларини молиялаштириш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-2-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 январдаги «Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарида чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ҳамда уларнинг экспортини рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-53-сонли Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 сентябрдаги «Тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-228-сонли Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги «Тадбиркорлик субъектларининг экспорт фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-268-сонли Фармони.